

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Hayotjon Abdisatorov Xaydarali o'g'li

Shirin qalampir navlarini turli muddatlarda ekishning
hosildorlik va hosil sifatiga ta'siri

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

